

CARACTERIZACIÓN ÓPTICA DE GaSb Y $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{As}_y\text{Sb}_{1-y}/\text{GaSb}$ POR MEDIO DE FOTORREFLECTANCIA EN EL INFRARROJO CERCANO

J. J. Prías-Barragán, D. G. Espinosa-Arbeláez, G. A. Álvarez, L. Tirado-Mejía y
H. Ariza-Calderón.

*Laboratorio de Optoelectrónica, Universidad del Quindío,
A. A. 460, Armenia-Colombia*

RESUMEN

Empleando la técnica de fotorreflectancia en el infrarrojo cercano (FR-IR) se realizó la caracterización óptica de un monocristal de GaSb y dos películas epitaxiales de $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{As}_y\text{Sb}_{1-y}/\text{GaSb}$. Los espectros de fotorreflectancia fueron tomados en el rango de temperaturas de 12K a 200K y analizados con expresiones ampliamente reportados en la literatura especializada. De los respectivos análisis se obtuvieron para cada una de las muestras la dependencia de la energía de transición interbanda $[E_o(T)]$ y el parámetro de ensanchamiento $[\Gamma_o(T)]$ con la temperatura. En este trabajo también se presenta el estudio comparativo entre las propiedades ópticas de cada material, obteniéndose el valor de la energía interbanda $E_o(T=0K)$ e identificando el principal proceso dispersivo en las películas del cuaternario.

ABSTRACT

Using the near infrared photoreflectance technique (IR-PR) was carried out the optical characterization of a GaSb sample and two epitaxial films of $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{As}_y\text{Sb}_{1-y}$ (lattice matched to GaSb). The photoreflectance spectra were measured in the range of temperatures from 12K to 200K and analyzed with equations broadly reported in the specialized literature. The temperature dependence of the energy transition $[E_o(T)]$ and the broadening parameter $[\Gamma_o(T)]$ were obtained by each one of the samples. In this work, also, we present the optical properties' comparative study of the samples, we obtained the energy bandgap value for $E_o(T=0K)$ and we identified in the quaternary films the main dispersive process.

I. Introducción:

El $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{As}_y\text{Sb}_{1-y}$ crecido sobre sustratos de GaSb es de brecha directa [1], con aplicaciones en el infrarrojo ($\sim 0.3 - 0.7$ eV a temperatura ambiente) [2], utilizado en la fabricación de detectores, diodos LED, láseres [3], y celdas termofotovoltaicas (TPV) [4]. Debido a este potencial tecnológico y por razones básicas, el entendimiento de las propiedades ópticas de este material en especial $E_o(T)$ y $\Gamma_o(T)$ es de fundamental importancia, debido a que permiten obtener información acerca de la interacción electrón-fonón y efectos excitónicos [5].

La FR permite el estudio de propiedades ópticas como las energías de transición electrónica en materiales semiconductores [6]. Por lo tanto, en este trabajo se presenta la caracterización óptica de un monocristal de GaSb y dos películas de $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{As}_y\text{Sb}_{1-y}/\text{GaSb}$ M45 y M46, por medio de la FR-IR cercano.

II. Experimento

Las muestras estudiadas fueron un monocristal de GaSb y dos películas epitaxiales de $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$ crecidas sobre sustratos de GaSb (100), por epitaxia en fase líquida (EFL), en un bote de grafito con regleta deslizante. Los precursores fueron Ga, In, Sb, y GaAs (sin dopar). Las temperaturas de crecimiento variaron en el rango de 529-530 °C. La estequiometría se eligió considerando el procedimiento propuesto por I. Vurgaftman et al [2], con los valores de $E_o(0K)=0.639$ eV, $E_o(300K)=0.598$ eV para M46 y $E_o(0K)=0.637$ eV, $E_o(300K)=0.572$ eV para M45, teniendo en cuenta el parámetro de red del GaSb, se obtuvo que M45 y M46 son $Ga_{0.86}In_{0.14}As_{0.13}Sb_{0.87}/GaSb$ y $Ga_{0.86}In_{0.14}As_{0.12}Sb_{0.88}/GaSb$ respectivamente.

Las mediciones de FR fueron realizadas en el rango de temperaturas de 12K a 200K, empleando como fuente de modulación un láser de HeNe ($\lambda=632,8$ nm) de 75mW cortado mecánicamente. Con el fin de extender el rango de nuestras mediciones, utilizamos un monocromador con una rejilla de difracción de 300-líneas/mm (blazed de $2\mu m$), una lámpara Tungsteno-Halógena de 200 W y un detector termoeléctricamente refrigerado de PbS.

III. Teoría

La FR consiste en la variación de la reflectividad del material, a partir de la perturbación periódica del campo eléctrico superficial. Esta variación surge como consecuencia de la recombinación de pares electrón-hueco fotoinducidos por el haz modulador, con las trampas localizadas en la superficie. El cambio en la reflectividad se produce como consecuencia de la variación en el doblamiento de las bandas en la región de carga espacial. En el régimen de campo bajo la forma de línea del espectro de FR-IR, puede ser descrita por [7]:

$$\frac{\Delta R}{R} = \text{Re} \left\{ C e^{i\theta} (E - E_{pc} + i\Gamma)^{-n} \right\} \quad (1)$$

Donde E es la energía del haz de prueba, E_{pc} la energía del punto crítico, C la amplitud y θ el factor de fase que varía suavemente con E , n se refiere al punto crítico en cuestión. $n=2, 2.5$ y 3 para una transición excitónica ($E_{cp} = E_x$), transición banda a banda tres dimensional ($E_{cp} = E_o$) y transición banda a banda dos dimensional, respectivamente.

IV. Resultados y análisis

Los espectros experimentales de FR-IR de las muestras estudiadas se presentan en la figura 1, para tres diferentes temperaturas. En la figura 1(c) se presentan los espectros del monocristal de GaSb:Te, indicándose por medio de la flecha el valor del punto crítico E_o de acuerdo a los ajustes realizados con la ecuación (1). En el espectro de la muestra $Ga_{0.86}In_{0.14}As_{0.12}Sb_{0.88}/GaSb$ (M46) se logró identificar una contribución excitónica con una energía de ligadura de 9.7 meV, lo cual puede sugerir un mejoramiento en la superficie de la película crecida. Presentamos con cuadros sólidos en la figura 2 $E_o(T)$ para la muestra de GaSb y las dos muestras del cuaternario. $E_o(T)$ fue ajustada usando expresiones del tipo Varshni y Bose-Einstein.

Figura 1. Espectros de Fotorreflectancia-IR (a) $Ga_{0.86}In_{0.14}As_{0.12}Sb_{0.88}/GaSb$, (b) $Ga_{0.86}In_{0.14}As_{0.13}Sb_{0.87}/GaSb$, (c) $GaSb:Te$

La ecuación de Varshni está dada por [5]:

$$E_o(T) = E_o(0) - \frac{\alpha T^2}{\beta + T} \quad (2)$$

Donde $E_o(0)$ es el valor de la energía de transición banda a banda a $T=0K$, mientras que α y β son los coeficientes de Varshni.

La expresión del tipo Bose-Einstein involucra el acople entre los electrones y los fonones por medio del coeficiente α_B que mide la intensidad de la interacción electrón-fonón.

Figura 2. Dependencia de las energías de transición electrónica con la temperatura para el $GaSb:Te$, $Ga_{0.86}In_{0.14}As_{0.13}Sb_{0.87}/GaSb$ (M45) y $Ga_{0.86}In_{0.14}As_{0.12}Sb_{0.88}/GaSb$ (M46).

La expresión del tipo Bose-Einstein, está dada por:

$$E_o(T) = E_o(0) - \frac{2a_B}{\exp(\theta_B/T) - 1} \quad (3)$$

Figura 3. Dependencia del parámetro de ensanchamiento con la temperatura para el $GaSb:Te$, $Ga_{0.86}In_{0.14}As_{0.12}Sb_{0.88}$ (M45) y $Ga_{0.86}In_{0.14}As_{0.13}Sb_{0.87}/GaSb$ (M46).

Donde θ_B es la temperatura del fonón promedio. En la tabla I se presentan los valores obtenidos para los coeficientes en mención. Para el caso de la muestra de GaSb estos valores concuerdan con lo reportado por M. C. Wu et al [8]. En todas las muestras, la relación $\alpha \approx \alpha_B/\theta_B$ se cumple como era de esperarse. Los valores θ_B concuerdan con lo reportado por M. Muñoz [4]. En la figura 3. se presenta $\Gamma_o(T)$, las curvas fueron ajustadas con una expresión del tipo Bose-Einstein [4] cuyos parámetros se presentan en la tabla II. Los bajos valores de Γ_{Lo} en el cuaternario pueden ser atribuidos a la diferencia en la constante de acople de la interacción electrón-fonón, tal como ha sido propuesto por M. Muñoz et al [4].

Tabla I. Valores de los parámetros de ajuste de las ecuaciones (2) y (3).

Muestra	Ajuste Varshni			Ajuste Tipo Bose-Einstein			
	$E_o(0)$ (eV)	α (10^{-4} eV/K)	β (K)	$E_o(0)$ (eV)	α_B (meV)	θ_B (K)	$2\alpha_B/\theta_B$ (10^{-4} eV/K)
GaSb:Te	0.813 ± 0.002	3.8 ± 0.4	94 ± 10	0.809 ± 0.001	50 ± 3	217 ± 30	4.6
Ga _{0.86} In _{0.14} As _{0.12} Sb _{0.88}	0.639 ± 0.002	1.9 ± 0.3	160 ± 50	0.639 ± 0.002	17 ± 2	180 ± 25	1.8
Ga _{0.86} In _{0.14} As _{0.13} Sb _{0.89}	0.637 ± 0.002	3.4 ± 0.4	160 ± 50	0.637 ± 0.03	31 ± 3	200 ± 30	3.1

 Tabla II. Valores de los parámetros de ajuste de $\Gamma_o(T)$.

Muestra	Ajuste Ensanchamiento Espectros FR		
	$\Gamma_o(0)$ (meV)	Γ_{Lo} (meV)	θ_{Lo} (K) (fijado)
GaSb:Te	50.0 ± 0.5	200 ± 5	335
Ga _{0.86} In _{0.14} As _{0.12} Sb _{0.88}	14.4 ± 0.5	8.5 ± 0.5	335
Ga _{0.86} In _{0.14} As _{0.13} Sb _{0.89}	6.3 $\pm 0.0.2$	4.0 ± 1.8	330

Hemos presentado las dependencias de $E_o(T)$ y $\Gamma_o(T)$ para GaSb y dos muestras de Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}/GaSb M45 y M46, logrando describir satisfactoriamente $E_o(T)$ y $\Gamma_o(T)$ por medio de expresiones del tipo Varshni y Bose-Einstein, reproduciendo información física relacionada con las muestras bajo estudio. Se logró obtener los valores $E_o(0) = 0.637$ eV y $E_o(0) = 0.639$ eV para M45 y M46 respectivamente. Se encontró una transición excitónica con una energía de ligadura de 9.7 meV para el cuaternario M46. Logramos implementar el sistema FR-IR para el estudio de materiales semiconductores.

Este trabajo ha sido desarrollado con el apoyo financiero de Colciencias y La Universidad del Quindío.

1. S. Adachi. J. Appl. Phys. **61**, 4869 (1987).
2. I. Vurgaftman, J. R. Meyer, and L. R. Ram-Mohan. J. Appl. Phys. **89**, 5815 (2001).
3. K. SMI, H. Rabitz, and P. Dutta. J. Appl. Phys. **88**, 7157 (2000).
4. M. Muñoz, F. H. Pollak, M. B. Patel, and J. L. Herrera-Pérez. Phys. Rev. B. **62**, 16600 (2000).
5. P. Lautenschlager, M. Garriga, and M. Cardona, Phys. Rev. B. **35**, 9174 (1987).
6. P. Y. Yu and M. Cardona. Fundamentals of semiconductors. Springer-Verlag, Berlin, 2nd edition, (1999).
7. D. E. Aspnes, Surf. Sci. **37**, 418 (1973).
8. M. C. Wu and C. C. Chen. J. Appl. Phys. **72**, 4279 (1992).